

- [14] Bachmann K.: Molecules, morphology and maps: new directions in evolutionary genetics, *Plant Species Biology*, 15, 197-210, 2000
- [15] Kuiper H.A., Kleter G.A., Noordam M.Y.: Risks of release of transgenic herbicide-resistant plants with respect to humans, animals, and the environment, *Crop Protection*, 19, 773-778, 2000
- [16] Solomon M.B., Pursel V.G., Campbell R.G., Steele N.C.: Biotechnology for porcine products and its effect on meat products, *Food. Chem.*, 59, 499-504
- [17] Zhang F., Wang Y., Hu W., Cui Z., Yang J., Peng.: Physiological and pathological analysis of mice fed "all fish" gene transferred yellow river carp, *Gaojishu Tongxun*, 10, 17-19, 2000
- [18] FAO/WHO: Joint FAO/WHO expert consultation on biotechnology and food safety: review of existing safety evaluation strategies and guidelines, FAO, Rome, 1996
- [19] Jaguszyn-Kryniecka E.K., Szewczyk A., Godlewska R.: Genomika - nowa strategia badania właściwości bakterii chorobotwórczych. *Post. Mikrobiol.*, 40, 89-106, 2001
- [20] FDA: Guidance for Industry: Use of antibiotic resistance marker genes in transgenic plants, US FDA, Washington D.C., 1998
- [21] FAO/WHO: Allergenicity of genetically modified foods. Report of a joint FAO/WHO expert consultation on foods derived from biotechnology, FAO, Rome, 2001
- [22] EU: Opinion of the Scientific Committee on Plants regarding "Submission for placing on the market of glufosinate tolerant corns (*Zea mays*) transformation event T25" by the AgrEvo company (notification C/F/95/12/07), 1998
- [23] ERS: Genetically engineered crops for pest management, Economic Research Service, USDA, Washington D.C., USA, 1999
- [24] Heap I.M.: The occurrence of herbicide-resistant weeds worldwide, *Pestic. Sci.*: 51, 235-243, 1997
- [25] Altieri M.: The environmental risks of transgenic crops: an agroecological assessment, *Bio-Dynamics*, 220, 20-26, 1998
- [26] Williams N.: Butterfly effects, *Current Biology*, 11, 22, 1999
- [27] O'Callaghan M., Glare T.R.: Impacts of transgenic plants and microorganisms on soil biota. W: Proceedings of 54th Conference of The New Zealand Plant Protection Society Incorporated, 105-106, <http://www.hornet.co.nz>, 2001
- [28] Zieliński R.: An electrophoretic and cytological study of hybridisation between *Aconitum napellus* ssp. *skerisorae* (2n=32) and *A. variegatum* (2n=16). I. Electrophoretic evidence, *Acta Soc. Bot. Pol.*, 51, 453-464, 1982
- [29] Alves M.J., Coelho M.M., Collares-pereira M.J.: Evolution in action through hybridisation and polyploidy in an Iberian freshwater fish: a genetic review, *Genetica*, 111, 375-385, 2001
- [30] Zieliński R., Polok K., Wójcik-Pater I.: Application of isoenzymes and RAPD-PCR in studies on genetic similarity of *Lolium perenne* (L.) and *L. multiflorum* (Lamp.). W: Ecological aspects of breeding fodder crops and amenity grasses, Proc. Of the 20th Meeting of Eucarpia Fodder Crops and Amenity Grasses Section., Red. In Staszewski Z, Radzików, Poland, 7-10 October 1996. Pp. 370-376, 1997

DAMIAN CHMURA, EDYTA SIERKA

Inwazja a ekspansja w świecie roślin

Autorzy zwrócili uwagę na różnice w stosowaniu pojęć gatunku inwazyjnego i ekspansywnego porządkując terminologię w tym zakresie. Co ważniejsze zasygnalizowali także istotny problem ekologiczny wskazując na rolę człowieka w rozmiarach rozprzestrzeniania się gatunków roślin z uwagi na zagrożenie dla zbiorowisk naturalnych oraz stan zachowania bioróżnorodności gatunków. /red./

Inwazja (z łac. *invasio* = wtargnięcie) i ekspansja (z łac. *expansio* = rozszerzanie się) organizmów, to problem który od dawna interesuje przyrodników, zwłaszcza od czasów wydania książki Eltona pt.: „*Ekologia inwazji zwierząt i roślin*” [6, 13]. Te dwa pojęcia: inwazja i ekspansja, są często używane zamiennie tak jak to czyni np. Trojan [27]. Uważa on, że „*Inwazja lub ekspansja oznacza zasiedlenie przez osobniki terenów nowych, nie zajętych dotychczas przez żadną populację danego gatunku*”. W oparciu o dane z literatury autorzy podejmują próbę dyskusji pojęć i wskazują, że dwa terminy (inwazja i ekspansja) nie są tożsame i odnoszą się do różnych, choć podobnych zjawisk.

Pojęcie inwazji biologicznej

Pojawienie się obcego geograficznie gatunku na danym terenie może nastąpić na kilka sposobów. Proces ten jest nazywany **intro-**

Dr D. Chmura – Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, dr E. Sierka, adiunkt Katedry Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dukcją, czyli świadomym bądź nieświadomym wprowadzeniem gatunków przez człowieka do nowego środowiska. W przypadku roślin gatunki te określa się mianem adwentywnych, obcych lub antropofitów. Niektórzy autorzy za introdukcję uznają samo intencjonalne wprowadzenie obcych gatunków m. in. dla celów ozdobnych, uprawy itd. Natomiast obce gatunki, które zostały wprowadzone nieświadomie, zawleczone, określa się jako efemerofity, przybłądy lub w literaturze anglosaskiej - przypadkowe gatunki obce (*casual alien plants*).

Kolejnym etapem jest **naturalizacja**, proces w którego trakcie, zostają przezwyciężone, w pierwszej kolejności, bariery abiotyczne i biotyczne co pozwala roślinie przeżyć, a następnie inne bariery, np. pozwalające na regularne rozmnażanie.

Ekstremalnym przypadkiem naturalizacji jest **inwazja**, rzadziej zwana kolonizacją. Jackowiak [13] za odpowiednik inwazji uznaje ekspansję chorologiczną (terytorialną). Inwazja oznacza rozprzestrzenianie się obcych gatunków z dala od miejsc ich introdukcji, wymaga aby wprowadzone gatunki pokonały bariery rozprzestrzeniania się w nowym środowisku i mogły konkurować z rodzimymi gatunkami i dostosować się do nowych warunków siedliskowych na całym obszarze ich występowania [22].

W literaturze mamy do czynienia z mnogością terminów dotyczących inwazji obcych gatunków roślin, które da się sprowadzić do trzech grup roślin: chwastów, intruzów i kolonizatorów. Powyższe pojęcia łączą trzy aspekty: antropocentryczny (chwasty - gatunki niepożądane przez człowieka), biogeograficzny (intruzi - gatunki wkraczające na dany obszar, dla którego nie są rodzime np.: konty-

ment, wyspa, bio- lub ekoregion, państwo, kraina itp.) oraz ekologiczny (kolonizatorzy - rośliny zakładające nowe populacje) [20, 22].

Obecnie za inwazyjny gatunek przyjmuje się taki, który zdomował się już w rodzimej florze. Produkuje potomstwo rozmnażające się w dużych ilościach i rozprzestrzeniające się na znaczne odległości od roślin macierzystych, tworząc nowe samopodtrzymujące się populacje. Dla roślin rozsiewających się dzięki nasionom, odległości te w przybliżeniu wynoszą ponad 100 m, w czasie krótszym niż 50 lat. Dla roślin rozmnażających się dzięki stolonom, pędem nadziemnym, kłączom przyjęto odległość 6 m w ciągu 3 lat [22].

Neofityzm, jest to zjawisko wkraczania i zadamawiania się w zbiorowiskach pierwotnych i naturalnych obcych gatunków roślin. Prowadzi do rozszerzenia zasięgu geograficznego danego gatunku, a także do zmiany stosunku jego populacji do populacji i fitocenozy tworzonych przez gatunki rodzime [9].

Fazy i mechanizm inwazji

Wielu autorów podkreśla fakt, że inwazja roślin obcego pochodzenia zaczyna się od zbiorowisk synantropijnych powstałych na siedliskach sztucznych, utrzymujących się dzięki człowiekowi. W dalszej fazie gatunek wkracza do zbiorowisk półnaturalnych, a w końcu naturalnych [3, 9, 13, 22,]. Z ekologicznego punktu widzenia ważne jest, jak przebiega inwazja i zadamawianie się rośliny w obcych jej zbiorowiskach roślinnych oraz jaka jest ekologiczna strategia tego gatunku i w jaki sposób opanowuje on nowe siedliska, stając się ich trwałym komponentem.

Opisania ekologicznych mechanizmów osiedlania i zadamawiania się obcej rośliny podjął się Faliński [8, 9]. Wyróżnił on pojęcie neofityzmu i jego stadiów oraz stosunki neofita do innych elementów zbiorowiska:

Stadia neofityzmu [9]:

- **proneofit** - obca roślina wytwarzająca w zbiorowiskach naturalnych populację „egzogoniczną”, która nie jest w stanie zamknąć cyklu rozwojowego.
- **euneofit** - stadium zdomowienia neofita, gdy roślina wytwarza populację „endogeniczną” w zastanym zbiorowisku naturalnym i kończy swój cykl życiowy.
- **postneofit** - obca roślina, która tworzy nowe zbiorowisko roślinne poprzez przekształcenie zbiorowiska naturalnego, w którym się pojawiła. Zjawisko, które towarzyszy powstawaniu postneofita prowadzi do powstania zbiorowisk ksenospontanicznych [9].
- **Paraneofit** - stadium, w którym przybysz rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie w danym zbiorowisku roślinnym na skutek redukcji organów rozmnażania lub sterylności w nowej ojczyźnie.

Neofity przede wszystkim wywierają wpływ na inne komponenty fitocenozy. Za Falińskim [9] wyróżniamy następujące typy stosunków neofita do innych składników zbiorowiska:

- stosunek supletywny (wzbogacający): ma miejsce wtedy, gdy gatunek trwale zadamawia się w zbiorowisku roślinnym, wzbogacając jego skład gatunkowy bez wyraźnych skutków ubocznych;
- stosunek kompensacyjny (wyrównawczy): obcy gatunek wchodzi na miejsce rodzimego, wyeliminowanego na skutek wycięcia, wypasu itp.;

- stosunek substytutywny (zastępczy): polega na wyparciu i zastąpieniu gatunku tubylczego przez neofita, np.: *Impatiens parviflora* zastępuje *I. noli-tangere*;
- stosunek redukcyjny: neofit, wskutek masowego rozmnażania się i synuzyjnego występowania w zastanym zbiorowisku, prowadzi do zmniejszenia liczby i liczebności gatunków rodzimych np.: *Padus serotina* uniemożliwia regenerację dębów, brzozy, sosny [24]. Także rodzime gatunki jak *Carex brizoides* wywierają podobny wpływ na inne gatunki runa;
- stosunek edyfikacyjny: neofit powoduje przekształcenie określonego typu zbiorowiska w inny np.: *Acorus calamus* zmienia zbiorowisko *Glycerietum maximae* w *Acoretum calami*.

Pojęcie ekspansji

Ekspansywne gatunki rodzime, zasadniczo przechodzą z siedlisk naturalnych i wkraczają na siedliska towarzyszące człowiekowi. Proces rozprzestrzeniania się i włączania gatunków rodzimych do siedlisk synantropijnych określamy mianem **apofityzacji**, a takie gatunki roślin nazywane są **apofitami**. Pod tym pojęciem rozumie się również rozpad więzi socjalnych ze zbiorowiskiem lub grupą zbiorowisk, gdzie dany gatunek pierwotnie występował. W fitosocjologii będzie to oznaczać utratę lub zmniejszenie wierności i stałości fitosocjologicznej do danego syntaksonu. **Apofityzm** z kolei to zjawisko występowania gatunków rodzimych na siedliskach antropogenicznych, głównie w zbiorowiskach synantropijnych. W przeciwieństwie do gatunków obcych geograficznie, których często znamy dokładną datę lub rok pojawienia się w rodzimej florze, nic nie wiemy na temat tego, kiedy rozpoczął się proces adaptacji autochtonicznych gatunków do siedlisk stworzonych przez człowieka [25]. Obecność poszczególnych apofitów we florze zaznacza się od okresu paleolitu, a wyraźniej od neolitu. Oczywiście jest, że apofity musiały się pojawić wraz z nadejściem człowieka i nasileniem jego działalności. Pierwsze gatunki, które stały się apofitami to nitrofilne i higrofilne rośliny ze zbiorowisk nadrzecznych oraz nitrofilne gatunki siedlisk otwartych.

Fazy i mechanizm ekspansji

Proces ekspansji gatunku różni się od inwazji zasadniczo brakiem pierwszej fazy zasiedlania nowych obszarów. Gatunki ekspansywne nie muszą pokonywać barier geograficznych, aby zasiedlić zbiorowiska naturalne, gdyż są one elementami współtworzącymi te fitocenozy. Bariery, jakie muszą pokonać, aby mogły wkroczyć do zbiorowisk półnaturalnych i synantropijnych, to najczęściej stwarzane przez człowieka bariery ekologiczne, powstające na skutek pośredniego lub bezpośredniego zaburzenia równowagi ekologicznej zbiorowisk naturalnych.

Neofit i apofit wpływają wyraźnie na strukturę zbiorowiska i to zarówno na jego skład florystyczny jak i siedlisko. Wpływy siedliskowe obejmują np. zmiany w glebie przez wzbogacenie jej w związki azotowe, tak jak się dzieje w przypadku obcych roślin z rodziny *Fabaceae*: *Robinia pseudacacia*, *Lupinus polyphyllus* [9]. W obrębie gatunków inwazyjnych, w tym neofitów, wyróżnia się podgrupę gatunków zwaną transformerami (transformers) [22]. Gatunki te silnie wpływają na strukturę ekosystemu, zmieniając przede wszystkim warunki siedliskowe. Ze względu na to jakie są to wpływy, co dany gatunek zużywa lub, czego dostarcza do sie-

Tab. 1. Przegląd terminologii rodzimych i obcych gatunków synantropijnych za [25,20]

Apofity – rodzime gatunki synantropijne (spontaneofity pół- i synantropijne) - apofity fakultatywne (oligoapofity + mezospontaneofity), - apofity obligatoryjne (euapofity + poliapofity)	
Antropofity - gatunki obce na danym terenie:	
I. Metafity - gatunki trwale zdomowione na danym obszarze	
Archeofity	przybyłe i zdomowione przed końcem XV w.
Kenofity =	przybyłe i zdomowione po XV w.
Neofity [sensu Savulescu ; Meusel]	- epekofity – występujące w zbiorowiskach ruderalnych i segetalnych - agriofity – występujące w zbiorowiskach pół- i naturalnych naturalnych - holoagriofity [= neofity sensu Rikli, Faliński, = neoindygenofity sensu Holub i Jirásek] - zdomowiające się w zbiorowiskach naturalnych
II. Diafity - gatunki nie zdomowione trwale na danym terenie:	
Efemerofity	gatunki przejściowo zawlekane
Ergazjofity	gatunki uprawiane współcześnie, przejściowo dziczejące z uprawy

dłiska, dzieli się tę grupę roślin na dalsze podgrupy, np.: użytkowników wody: *Tamarix spp.*, *Acacia mearnsii*, użytkowników światła i wody: *Arundo donax*, użytkowników światła i tlenu: *Salvinia molesta*, promotorów erozji jak *Impatiens glandulifera* lub stabilizatorów piaskowego podłoża *Ammophila arenaria* czy akumulatorów ściółki - *Pinus strobus* itp.[22].

Inwazja i ekspansja w klasyfikacji roślin

Pierwsze podziały roślin synantropijnych pojawiły się już w połowie XIX w. Od tego czasu terminologia tak znacznie się rozrosła, że pojawiła się konieczność wydania aż specjalnego słownika! [25]. Kryteria podziału flory są różne, np.: stopień zdomowienia, typ siedliska, czas pojawienia się (dotyczy obcych gatunków) czy sposób wprowadzenia na siedlisko itd.

Jak już wspomniano, zjawisko ekspansji dotyczy gatunków rodzimych a inwazji - gatunków obcych. Większość rodzimych gatunków jest w stanie egzystować na siedliskach sztucznych, choć ich optimum siedliskowe występuje w zbiorowiskach naturalnych. – są to tzw. apofity względne (fakultatywne) [10]. W tej grupie spotyka się wiele gatunków leśnych, łąkowych i murawowych. Natomiast apofity bezwzględne (obligatoryjne) są to głównie gatunki segetalne, ruderalne, występujące przede wszystkim w zbiorowiskach synantropijnych. One odpowiadają eu- i polyapofitom w prezentowanej klasyfikacji [14] (tab. 1).

Pyšek [20] w artykule przeglądowym proponuje, aby gatunki powiększające swój zasięg i liczbę stanowisk nazywać ekspansywnymi, natomiast gatunki roślin określane jako inwazyjne są to gatunki obce, powiększające swój zasięg i zasoby na terytorium, gdzie nigdy wcześniej nie występowały.

Inwazyjne gatunki roślin głównie rekrutują się spośród nowszych przybyszów (kenofitów sensu Kornaś 1981 = neofity sensu Savulescu 1927)[15], przybyłych po roku 1500. Wielu autorów podkreśla fakt, że są to gatunki wkraczające do zbiorowisk naturalnych i odpowiadają holoagriofitom sensu Kornaś 1981, neofitom w rozumieniu Falińskiego [7] oraz neoindygenofitom w literaturze czeskiej sensu Holub [12].

Terminem przydatnym na określenie zwiększania się arealu i zasobów gatunku na danym terenie jest kolonizacja. Może się ona odnosić zarówno do inwazji jak i ekspansji (tab. 2).

Tab. 2. Związki między pojęciami kolonizacja, ekspansja i inwazja

Gatunki	Kolonizacja	Ekspansja	Inwazja
Rodzime	+	+	-
Obce	+	-	+

Czy można przyjąć jeden termin określający proces zajmowania nowych terenów zarówno przez gatunki obce jak i rodzime? Autorzy proponują objąć proces zajmowania nowych terenów i zwiększania częstości występowania gatunków obcych i rodzimych terminem **kolonizacja**. Natomiast biorąc pod uwagę pochodzenie gatunków, to dla gatunków obcych – **inwazja**, a dla gatunków rodzimych – **ekspansja**.

Cechy idealnego gatunku inwazyjnego i ekspansywnego

Cechy tych gatunków omówiono łącznie, ponieważ nie ma ekologicznych różnic między nimi. Jedynym właściwie kryterium podziału gatunków na ekspansywne i inwazyjne, o czym była mowa wcześniej, jest ich pochodzenie. Stąd w niniejszej charakterystyce autorzy przyjęli używać określenia – inwazyjny, również w odniesieniu do gatunków rodzimych (ekspansywnych). W takim razie, jakie są cechy idealnego gatunku inwazyjnego? Co czyni dany gatunek inwazyjnym? Na te pytania próbowano już odpowiedzieć wcześniej [1, 4, 11, 16, 18, 21, 26]. Za idealny gatunek inwazyjny (ekspansywny) uznano taki, który jest byliną, o krótkim cyklu życiowym, rozmnaża się wegetatywnie i generatywnie, cechuje go szybki wzrost, kwitnie wcześniej, produkuje dużo nasion o małej masie (anemochoria), nasiona cechują się długą żywotnością, samopłodność i samopylność, szeroka skala tolerancji w odniesieniu do warunków życiowych [14, 18]. Wśród cech fizjologicznych zwraca się uwagę na cykl fotosyntezy typu C₄ i dużą zmienność genetyczną [16, 17]. Prawie żaden z gatunków uznanych za inwazyjne (ekspansywne) nie posiada tych wszystkich cech jednocześnie, także nie wszystkie te cechy okazują się przydatne w zasiedlaniu określonego typu siedlisk.

Podatność zbiorowisk roślinnych na inwazję (ekspansję) gatunków

Oprócz cech biologicznych gatunków inwazyjnych i ekspansyw-

nych, łącznie z liczbą i presją ich propagul na środowisko, istotnym czynnikiem jest podatność środowiska na „inwazyjność”. Podatność środowiska na wnikanie gatunków zarówno obcych jak i rodzimych wzrasta w miarę nasilania się [21] działalności człowieka, który w sposób bezpośredni lub pośredni, doprowadza do zaburzeń równowagi ekologicznej w naturalnych (np. lasy), półnaturalnych (np. łąki) jak i synantropijnych zbiorowiskach roślinnych.

Zbiorowiska leśne, w których nastąpiło zaburzenie równowagi ekologicznej na skutek gospodarki leśnej, np. przez prześwietlenie drzewostanów, podlegają licznym formom degeneracji, które objawiają się np. dominacją określonych grup gatunków roślin. Olczek [19] ujął poszczególne formy degeneracji zbiorowisk w grupy, i dotyczą one zmian:

1. strukturalnych fitocenozy:

- **monotypizacja** – ujednolicenie gatunkowe i wiekowe drzewostanu;
- **fruticetyzacja** – nienormalnie silny rozwój warstwy podszycia;
- **cespityzacja** – silny rozwój runa trawiastego;

2. stadium rozwojowego:

- **juwenalizacja** – utrzymywanie zbiorowiska w młodym stadium rozwojowym;

3. składu florystycznego:

- **neofityzacja** – ułatwieniu wnikania gatunkom obcym;

4. składu florystycznego i siedliska:

- **pinetyzacja** – wprowadzenie do drzewostanu liściastego drzew iglastych.

Działalność pośrednia, np. emisje przemysłowe czy melioracje, doprowadzają do przekształceń fitocenozy, umożliwiając tym samym wnikanie gatunków o właściwościach inwazyjnych (ekspansywnych).

Zbiorowiska półnaturalne, po zaprzestaniu gospodarowania na ich terenie zostają zdominowane przez gatunki inwazyjne (ekspansywne), najczęściej pochodzące ze zbiorowisk naturalnych i synantropijnych. Tak dzieje się np. w zbiorowiskach wilgotnych łąk po zaprzestaniu ich koszenia, kiedy to zaczynają dominować gatunki nitrofilne takie jak: *Urtica dioica*, *Agropyron repens* czy *Galium aparine*) [2].

Zbiorowiska synantropijne same w sobie są tworem ludzkiej ręki, stąd one są najbardziej podatne na wnikanie gatunków o dużych zdolnościach do rozprzestrzeniania się, zwłaszcza obcego pochodzenia.

Zarówno gatunek inwazyjny jak i ekspansywny, swoją obecnością zmienia strukturę i funkcjonowanie fitocenozy. Często hamuje tempo sukcesji [5], generalnie doprowadza do ubożenia zbiorowisk roślinnych [8, 9, 23] jak również modyfikuje ich dynamikę sezonową [7].

Porównanie inwazji i ekspansji

Procesy ekspansji rodzimych gatunków jak i inwazji obcych są podobne pod jednym względem, a mianowicie inwazyjnymi (ekspansywnymi) są, i to w przeważającej większości, gatunki hemerofilne. Innymi słowy gatunki roślin rozprzestrzeniających się w wy-

niku działalności człowieka, korzystające z siedlisk antropogenicznych. U podstaw takiego zjawiska leży szeroka amplituda ekologiczna przedstawicieli tych gatunków, korzystanie z różnorodnych strategii życiowych, wyrażająca się posiadaniem tzw. „genotypu ogólnej przydatności” [15]. Hemerofilami są głównie gatunki rodzime. Wśród gatunków obcych mogą się pojawić gatunki stenotypowe, ograniczone występowaniem do kilku typów siedlisk, które swój sukces w nowej ojczyźnie zawdzięczają temu, że nie spotykają tam naturalnych konkurentów, pasożytów czy też roślinożerców (rys.1).

Rys. 1. Porównanie ekspansji i inwazji

Główną przyczyną ekspansji ekologicznej i terytorialnej wcale nie musi być człowiek. Możliwe, że populacje synantropijnych gatunków różnią się genetycznie od populacji wyjściowych, a ich osobniki nabyły przystosowań, które pozwalają im szybciej i łatwiej opanowywać nowe terytorium, siedlisko bądź zbiorowisko. Wtedy u podstaw inwazji - ekspansji stoją zmiany ewolucyjne prowadzące do powstania ekotypów, ras, a w końcu nowych gatunków. Człowiek jedynie staje się elementem doboru naturalnego.

Prognoza

Prawdopodobnie od natężenia przekształcającej działalności człowieka będzie zależeć stopień wnikania i dalszego rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych w zbiorowiskach naturalnych, a gatunków ekspansywnych, będących stałym elementem zbiorowisk naturalnych, w zbiorowiskach półnaturalnych i synantropijnych.

LITERATURA

- [1] Baker H.G.: Characteristics and modes of origin of weeds. (In:) The Genetics of Colonizing Species, Academic Press Baker H.G., Stebbins C.L. (Eds.), pp.147-169, New York 1965.
- [2] Barabasz B.: Wpływ modyfikacji tradycyjnych metod gospodarowania na przemiany roślinności łąk z klasy *Molinio-Arrhenatheretea*, *Wiad. Bot.*, 38 (1/2), 1994
- [3] Davis M.A., Grime J.P., Thompson K.: Fluctuating resources in plant communities: a general theory of invasibility, *J. Ecology*. 88: pp. 528-534, 2000
- [4] Drake J.A., Mooney H.A., Di Castri F., Groves R.H., Kruger F.J., Rejmanek M., Williamson M. (eds.) Biological Invasions: A Global Perspective, John Wiley and Sons Ltd, Chichester 1989
- [5] Dzwonko Z., Gawroński S.: The role of woodland fragments, soil types, and dominant species in secondary succession on the western Carpathian foothills, *Vegetatio*, 111, 1994
- [6] Elton Ch. S.: The ecology of invasion by animals and plants. London, 1958
- [7] Faliński J. B.: Próba określenia zniekształceń fitocenozy, System faz degeneracyjnych zbiorowisk roślinnych, *Ekol. Pol.*, 12(1), 1966

- [8] Faliński J. B., Success of alien species in the process of degeneration and regeneration, [in:] Falińska K. (ed.), Plant population biology and vegetation processes, Polish Academy of Sciences, 1998, Kraków
- [9] Faliński J.B.: Invasive alien plants, vegetation dynamics and neophytism. *Phytocoenosis* 10 (N.S.) Suppl. Cartogr. Geobot. 9: pp. 163-188, 1998
- [10] Fijałkowi D.: Udział nowszych antropofitów i apofitów we florze województwa lubelskiego. W: Synantropizacja szaty roślinnej, Faliński J.B. (Red), *Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW.* 25: 81-92, 1968
- [11] Grooves R.H., DI Castri.: Biogeography of Mediterranean Basin. Kluwer Academic Publ., Dordrecht 1991
- [12] Holub J., Jirásek V.: Zur Vereinheitlichung der Terminologie in der Phytogeographie. *Folia Geobotanica & Phytotaxonomica.* Praha. 2: pp 69-113, 1967
- [13] Jackowiak B.: Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgeniczy. *Phytocoenosis.* 11 (N.S.) Sem. Geobot.6: 1-24, 1999
- [14] Jackowiak B.: Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ser. Biologia 42, 1990
- [15] Kornaś J.: Oddziaływanie człowieka na florę: mechanizmy i konsekwencje. *Wiad. Bot.* 25 (3): s.165-182.
- [16] Kornberg H., William M.H.: Quantative Aspects of the Ecology of Biological Invasions: Phil. Trans. Roy. Soc., London 1986
- [17] Lembicz M.: Models of colonisations and patterns of genetic variation of population (In:) Plant population biology and vegetation processes. Falińska K. (Ed.), pp. 218-228, Instytut Botaniki PAN 1998
- [18] Noble I.R.: Attributes of Invaders and the Invading Process: Terrestrial and Vascular Plants Drake J.A., Mooney H.A., DI Castri F., Groves R.H., Kruger F.J. Reymanek M., Williamson M. (eds.) Biological Invasions: A Global Perspective, John Wiley and Sons Ltd, Chichester 1989
- [19] Olacek R.: Kierunki degeneracji fitocenoz leśnych i metody ich badania, *Phytocoenosis* 3(3/4), 1974
- [20] Pyšek P.: On the terminology used in plant invasion studies. (In:) Plant invasions - General Aspects and Special Problems. Pyšek P, Prach K, M. Rejmánek M, Wade M (Eds.), pp. 77-81, Academic Publishing, Amsterdam, The Netherlands. 1995
- [21] Rejmánek M.: What makes a species invasive? (In:) Plant invasions - General Aspects and Special Problems. Pyšek P, Prach K, M. Rejmánek M, Wade M (Eds.), pp. 3-13, Academic Publishing, Amsterdam, The Netherlands. 1995
- [22] Richardson D.M., Pyšek P., Rejmánek M., Barbour G., Panetta F. D., West C.J.: Naturalization and invasion of alien plants: concept and definitions. *Diversity and Distribution.* Blackwell Science Ltd. 6: pp. 93-107, 2000
- [23] Stachurska A.: Zbiorowiska leśne północno-wschodniej części Pogórza Wielickiego, *Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Prace Bot.*, 30, 1998
- [24] Starfinger U.: Introduction and naturalization of *Prunus serotina* in Central Europe. (In:) Plant invasions: Studies from North America and Europe. Brock J. M., Wade M., Pyšek P., Green D. (Eds.). pp. 161-171, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, 1997
- [25] Sudnik-Wójcikowska B., Koźniewska B.: Słownik z zakresu szaty roślinnej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988
- [26] Thompson K., Hodgson J.G., Rich T.C.G.: Native and alien invasive plants: more of the same?. *Ecography* 18: pp. 390-402, 1995
- [27] Trojan P.: Ekologia ogólna, PWN Warszawa 1975

Notatki, omówienia, recenzje

Rafał Miłaszewski

Ekonomika ochrony wód powierzchniowych

Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko”, Białystok 2003
s. 257, ISBN 83-88771-40-X

„Woda jest częścią materii, która stanowi niezbędny element wszelkiego życia”. Pierwotnie była dla człowieka dobrem wolnym - choć nie wszędzie powszechnym - ale wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym stała się dobrem ekonomicznym, bazującym na coraz bardziej ograniczonych zasobach. W niektórych regionach jej niedobór jest najbardziej dotkliwy spośród deficytowych zasobów naturalnych. To tłumaczy, że *ekonomika ochrony wód* okazuje się istotną częścią ekonomiki ochrony środowiska. Dlatego z uznaniem należy powitać ukazanie się na rynku wydawniczym książki

na temat ekonomicznych aspektów gospodarowania zasobami wód powierzchniowych w Polsce.

Recenzowana książka powstała w ramach prac Autora nad projektem Komitetu Badań Naukowych pt. „Ekonomiczne podstawy zarządzania ochroną wód”, a można ją zaliczyć do publikacji w dziedzinie dyscyplin *mezoekonomicznych*, podejmujących problematykę działów i gałęzi gospodarki narodowej (sekcji działalności gospodarczej itd.), regionów gospodarczych itp. Mezoekonomię tworzą przede wszystkim tzw. ekonomiki branżowe, niesłusznie eliminowane w początkowej fazie transformacji systemowej. Istotnie, zrezygnowaliśmy z mnóstwa branżowych instytucji wspierających dawny nakazowo-rozdzielczy system zarządzania, ale w nowych warunkach ustrojowych i gospodarczych ten szczebel nie zanikł, gdyż powstały nowe instytucje typu mezoekonomicznego takie, jak na przykład agencje oraz izby przemysłowe, handlowe i rolne, samorządy terytorialne, agencje rozwoju regionalnego, regionalne zarządy gospodarki wodnej. Autor wprowadzie nie rozwija tego problemu szerzej — z wyjątkiem zasad zarządzania gospodarką wodną w systemach zlewniowych - ale nie umniejsza to walorów książki i zakwalifikowania jej do publikacji z zakresu mezoekonomii, która odzyskuje swoje miejsce w naukach ekonomicznych.

Z zagadnień ogólnych warto jeszcze przypomnieć, że po wyodrębnieniu i rozwinięciu się *ekonomiki ochrony środowiska*, w latach dziewięćdziesiątych ukształtowała się *ekonomia ekologiczna*, eksponująca koncepcję rozwoju trwałego i zrównoważonego, a także kwestie etyczne i inne o charakterze interdyscyplinarnym, głównie z punktu widzenia makroekonomicznego i megaekono-

Dwumiesięcznik

ROK VIII–Nr 2(44)–marzec-kwiecień 2004

Adres redakcji
ul. Piastów Śląskich 10, 41-408 Mysłowice
tel. (0...32) 225-39-05, www.wsew.edu.pl
e-mail: problemy.ekologii@wsew.edu.pl

Redaktor naczelny

inż. Zbigniew Jan Gurgul,
tel. kom. 502-128-362

Przewodniczący Rady Programowej

prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Misiólek
Politechnika Śląska

Redaguje Zespół:

prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka

Akademia Ekonomiczna, Kraków,

prof. dr hab. Andrzej Kiepas

Uniwersytet Śląski, Katowice,

dr Andrzej Misiólek

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice,

prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek

Akademia Techniczno-Humanistyczna,

Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Ekonomii

i Administracji, Bytom,

prof. zw. dr hab. Wojciech Radecki

Polska Akademia Nauk, Wrocław

Stale współpracują:

prof. dr hab. Wacław Adameczyk

Akademia Ekonomiczna, Kraków,

dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

prof. nadz. Politechniki Śląskiej, Gliwice,

prof. dr hab. Jerzy Kwapuliński

Śląska Akademia Medyczna, Sosnowiec,

prof. zw. dr hab. Aleksander Lipiński

Uniwersytet Śląski, Katowice,

prof. dr hab. Wiesław Włoch

Polska Akademia Nauk, Warszawa,

Uniwersytet Śląski, Katowice,

• Artykuły są recenzowane

• Opinie zawarte w artykułach nie zawsze są podzielane przez Redakcję

• Artykułów nie zamówionych Redakcja nie zwraca

• Artykuły podlegają opracowaniu redakcyjnym i merytorycznemu

• Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych

• Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedrukowywanie materiałów lub ich części tylko za pisemną zgodą *GWSP Mysłowice*

• Reklamacje dot. dostawy prenumerowanych egzemplarzy będą uwzględniane do 4. miesiący od daty ukazania się danego numeru

ISSN 1427-3381

© Copyright by *GWSP Mysłowice*

SPIS TREŚCI – CONTENTS

Wojciech Radecki: Zagadnienia prawne utrzymania czystości i porządku. Cz. I. Rozwój przepisów o czystości i porządku w Polsce – Legal issues of sanitation and order maintenance. Part I: Development of legal regulations on sanitation and order in Poland. 57

Krzysztof Gasidło: Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – The new Spatial Planning and Development Law. 63

Jan Pallado: Model ekorozwoju mieszkalnictwa w Mikołowie – A model of eco-development of housing in Mikołów. 70

Marek Stempin, Jerzy Kwapuliński: Optymalne oznaczanie zawartości bromu i chloru w węglach energetycznych i w produktach odsiarczania spalin, w pyłe zawieszonym i w powietrzu – Optimal determination of bromine and chloride content in energetic coals, in desulphurisation byproducts and in suspended particulate matter. 75

Jan J. Hycnar: Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju drogą do minimalizacji problemów odpadów. Cz. I. – Realisation of the sustainable development policy as a way to minimise waste problems. 79

Kornelia Polok, Roman Zieliński: Organizmy zmodyfikowane genetycznie w aspekcie zdrowia i środowiska – Genetically modified organisms in the aspect of the environment and health. 85

Damian Chmura, Edyta Sierka: Inwazja a ekspansja w świecie roślin – Invasion and expansion in plant world. 96

Notki, omówienia, recenzje – Notes, Discussion, Reviews

Kazimierz Górka: *Rafał Miłaszewski* – Ekonomia ochrony wód powierzchniowych – Economics of surface waters protection 98

Stanisław Wika: *Henryk Zimny* – Ekologia ogólna – General Ecology 99

Stefan Konstańczak: *Red. Tomasz Twardowski, Joanna Michalska* – KOD Korzyści – Oczekiwania – Dylematy biotechnologii – OED: Opportunities, Expectations and Dilemmas of Biotechnology 100

Ewa Barbara Wiszniewska: Źródła finansowania parków narodowych w Polsce na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego – The funding sources of the National Parks in Poland on the example of the Biebrza National Park. 102

Streszczenia – Summaries 54

Fot. na I okł.: **Mirosław Czapka**